

Utilizando a ReAção: Estudo sobre computação afetiva e aplicações na arte computacional

Using the ReAction: Study on affective computing and applications in computer art

Elton Cardoso do Nascimento¹
Artemis Moroni²

Resumo

A área de detecção automática de emoções avança ultimamente através de detectores com maior acurácia e performance, e também no uso de fato desses detectores em arte computacional. Detectores de emoção podem gerar informações significativas sobre a reação emocional do espectador ao conteúdo, sendo que tal tipo de análise pode avançar e possibilitar aplicações interativas que reagem à emoção do participante. O objetivo deste trabalho é explorar o uso destes algoritmos e relacionar os dados produzidos com eventos narrativos.

Palavras-chave: Computação afetiva, reconhecimento de emoções, instalações interativas.

Abstract

The area of automatic emotion detection advances lately through detectors with greater accuracy and performance, and also in the actual use of these detectors in computer art. Emotion detectors can generate significant information about the viewer's emotional reaction to the content, and this type of analysis can advance and enable interactive applications that react to the participant's emotion. The objective of this work is to explore the use of these algorithms and relate the data produced with narrative events.

Keywords: Affective computing, emotion detection, interactive installations.

1. Introdução

¹ Graduando em Engenharia de Computação pelo Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (IC-Unicamp). Foi bolsista PIBIC em projeto no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), na Divisão de Sistemas Ciberfísicos (DISCF). E-mail: elton.nascimento@students.ic.unicamp.br.

² Doutora em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas (FEEC-Unicamp). Pesquisadora Sênior no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) na Divisão de Sistemas Ciberfísicos (DISCF). E-mail: artemis.moroni@cti.gov.br.

Na arte interativa baseada em computador, a atividade se dá por meio do contato entre pessoas e artefatos; o usuário (ou público) e a máquina, juntos, formam uma relação capaz de produzir um resultado artístico único a cada encontro (Jeon et al., 2019; Moroni et al., 2020). Além disso, a arte computacional pode emprestar elementos que tornam os jogos digitais especiais. A possibilidade de colocar o indivíduo envolvido no processo de criação, junto da promessa da capacidade do computador de refletir de forma abstrata e “perfeita” as suas entradas, cria um poder de atração que não existe em outros meios (Turkle, 2005). Com o avanço da tecnologia, em especial da inteligência artificial nos últimos anos, novas formas de interação e criação se tornam possíveis. Por exemplo, a computação afetiva, ou a capacidade de estimar algo que se aproxima do estado emocional (apresentado externamente) de um indivíduo. Este trabalho é então desenvolvido para explorar quais são as capacidades destas técnicas, e como criar objetos artísticos que refletem a emoção do espectador permitem novas experiências.

Os estudos se dividem em duas grandes áreas: a primeira se foca na detecção, representação e interpretação de estados emocionais; enquanto a segunda olha para como utilizar estas técnicas para criar aplicações, em especial as interativas. A estrutura do texto reflete esta divisão, a seção 2 faz uma apresentação de conceitos associados ao processo de detecção e representação de emoções, seguida por um experimento nesta área na seção 3. Já a seção 4 se concentra no uso destes detectores em aplicações, com foco nas interativas, seguida também de um experimento e propostas de outros na seção 5. Por fim, a seção 6 apresenta a conclusão.

2. Representação e detecção de emoções

As primeiras etapas no uso de computação afetiva estão na escolha de quais técnicas e modelos serão utilizados na aplicação. Entre os modelos que representam emoções utilizados na área da computação, dois se destacam (Noroozi et al., 2018): o modelo categórico, que representa emoções em estados discretos, como alegria, tristeza, raiva, neutro. É um modelo

mais simples de ser utilizado, porém que possui menor capacidade de representação. Por outro lado, o modelo dimensional representa as emoções em dimensões contínuas, como valência (o quão agradável ou desagradável é o estado emocional), ativação/excitação (probabilidade de se realizar uma ação dado o estado emocional) e controle/dominância (senso de controle sobre a emoção). Teoricamente é um modelo com maior capacidade de representação, porém com interpretação mais complexa.

Dado o modelo de representação, a detecção ainda irá depender da escolha da técnica e dos dados que serão utilizados. No contexto de aplicações interativas, dados não invasivos como questionários, elementos de interação (variáveis do mouse, teclado, ou variáveis internas de um jogo/sistema), voz e imagens são preferíveis (Zhao, [s.d.]). Um exemplo de técnica é o uso de redes neurais convolucionais para análise facial, como o modelo emonet (Toisoul et al., 2021), que é capaz de atuar em tempo real, e foi criado especificamente para contextos naturais não controlados, conseguindo detectar emoções e representá-las de forma categórica e dimensional.

Embora não sejam propriamente propostas para uso em tempo real, técnicas de análise e anotação dos dados podem ser interessantes para ajudar a compreender reações de indivíduos. Um exemplo proposto por (Nogueira et al., 2015) é o uso da classificação de reações fisiológicas em reações fásicas, que possuem resposta rápida e curta, informando sobre a alteração de um estímulo; e reações tônicas, com resposta lenta e longa, informando sobre a presença e força de um estímulo (Binder et al., 2009). Uma reação emocional é então analisada dentro de um evento de um jogo, com tempo de início e fim registrados, sendo que a fásica é definida como picos e vales na valência ou excitação.

3. Experimento 1: análise de reações à obra audiovisual

Para explorar a fase de detecção de emoções, realizamos um experimento envolvendo uma obra audiovisual. Os códigos desenvolvidos para este experimento estão disponíveis no

repositório: <https://github.com/EltonCN/Emotion-estimation-applied-to-storytelling-reaction>. A figura 3.1 apresenta o fluxo de dados dos processos descritos nesta seção.

Figura 3.1: Fluxo de dados dos processos realizados no experimento.

Duas pessoas foram convidadas a assistir um curta-metragem, “A banda de um homem só” (A Banda de Um Homem Só, 2005), enquanto suas reações eram gravadas utilizando uma câmera comum de celular ou webcam. As gravações foram manualmente sincronizadas com o curta para realizar as análises. Elas foram então processadas utilizando o modelo “emonet” (Toisoul et al., 2021) para obter as curvas de valência e excitação de cada usuário (figura 3.2). As curvas são então filtradas utilizando um filtro de convolução com kernel gaussiano (figura 3.3).

Figura 3.2: Curvas emocionais obtidas com as gravações faciais.

Figura 3.3: Exemplo de resultado utilizando o filtro de convolução

Além disso, o curta também foi processado utilizando um modelo de detecção de personagens, que é capaz de detectar e gerar bounding boxes para cada personagem em cena. Um outro modelo foi utilizado para extrair um vetor de features de cada detecção. O modelo faz parte do projeto “MovieNet” (Huang et al., 2020), que treinou diversas IAs a partir de filmes com atores, porém, o modelo conseguiu detectar os personagens da animação. As bounding boxes obtidas foram então rastreadas utilizando o algoritmo “SORT” (Abewley, 2016/2021), que consegue indicar se duas detecções consecutivas são da mesma entidade. Desta forma, o tempo de início e fim de cada aparição, o primeiro e último quadro em que ela ocorria, foi obtido. Utilizando o vetor de features foram descartadas as detecções que não pertenciam a nenhum personagem, e os eventos de aparições foram por fim filtrados pela sua duração, descartando aparições muito curtas; ambos os processos foram realizados para evitar erros do modelo de detecção. Os eventos obtidos podem ser vistos na figura 3.4, sendo importante indicar que existem 3 personagens no curta.

Figura 3.4: Eventos de aparição de personagens obtidos, antes da filtragem por tempo na esquerda, após na direita.

Utilizando as curvas emocionais, para cada evento foram associadas quatro pontuações de reações, duas fásicas, duas tônicas; uma de cada tipo para cada curva (valência, excitação). Para ambos os tipos, apenas dados que se destacam da média de cada evento foram utilizados, definindo como 0 dados dentro do intervalo $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$. As reações fásicas foram definidas semelhante a (Nogueira et al., 2015), procurando picos e vales em cada dimensão. Mas, diferente desse trabalho onde cada evento possui apenas um tempo de acontecimento, e os dados possuem uma latência por conta dos dados fisiológicos utilizados; o modelo aqui utilizado não sofre dessa latência, e os eventos possuem momentos de início e fim bem definidos. Os picos e vales são então procurados dentro do tempo do evento, e são encontrados aproximando numericamente a derivada das curvas, extraindo no final o maior em módulo entre os picos e vales.

A detecção da reação tônica aplicada consiste em integrar as curvas no intervalo do evento, visto que esse tipo de reação indica a persistência de um estímulo, representado por uma reação longa e contínua, gerando uma maior área sob a curva. A integral é dividida pela duração do evento para normalizar as medidas obtidas dentro do intervalo $[-1, 1]$. Diferente da reação fásica, dados um pouco antes e um pouco depois do evento (2 s) são utilizados

para calcular a média e desvio padrão para desconsiderar dados. Caso a sequência toda possua um desvio padrão muito pequeno ($\sigma < 0,09$), a reação é definida como 0. A figura 3.5 mostra visualmente a pontuação obtida para cada evento, enquanto a figura 3.6 mostra região onde as maiores reações foram obtidas.

Figura 3.5: Eventos ponderados pela reação, a opacidade indica a intensidade da reação em proporção aos outros eventos.

Figura 3.6: Regiões das maiores reações obtidas.

Interpretando os resultados obtidos, primeiro é interessante observar que, com os métodos utilizados, as reações tônicas aparentam ser menos comuns do que as físicas, sendo que o

primeiro participante não apresenta nenhuma reação que passe pelo critério $\sigma > 0,09$ em excitação. As reações fásicas obtidas aparentam estar relacionadas com os maiores vales/picos nos gráficos, exceto com o participante 1 - valência, onde o maior pico não está dentro de nenhum evento. Já a reação tônica, em especial com o segundo participante, claramente está em uma região com reação longa e prolongada, como esperado.

Os eventos com as maiores reações foram procurados no curta e na gravação, e a tabela 3.1 contém o que estava acontecendo durante eles. Com o primeiro participante, a primeira reação indicaria algo feliz, e de fato se relaciona com um trecho cômico do curta. A segunda reação indicaria algo mais atento, porém, analisando manualmente os dados durante o evento (figura 3.7), é possível observar que o filtro atenuou excessivamente os dados, fazendo o detector detectar o maior pico, e não o maior vale que seria a reação mais predominante no evento. A interpretação dada para a reação seria de raiva, visto o vale, o conteúdo semântico do curta, e a emoção categórica “raiva” detectada pelo modelo (não exibida em nenhuma tabela). Uma outra reação deste participante, que não possui nenhum evento associado, porém importante de ser observada é o primeiro pico positivo em valência e excitação deste participante, em que ele percebeu já ter assistido o curta anteriormente, uma reação que não está necessariamente relacionada ao que está acontecendo em tela.

As maiores reações do segundo participante são interessantes por serem, em todas as dimensões e tipos, relacionadas ao mesmo evento. Visivelmente é possível perceber o desgosto do participante ao ouvir a música desafinada, e, observando o gráfico (figura 3.6), é possível perceber que existem de fato dois vales nas curvas, indicando as duas faces de desgosto observadas.

Participante	Tipo de reação	Pontuação - Valência	Pontuação - Excitação	Momento do curta	Momento da gravação

1	Fásica - Valência	0,50	0,20	Garota ouve pela primeira vez o músico 2, que tenta persuadi-la para desistir de entregar sua moeda ao primeiro músico. Ela começa a andar em direção ao seu estande.	Início de uma risada do fim do evento
	Fásica - Excitação	0,19	0,38	Garota oferece moedas aos músicos.	O sujeito está focado assistindo.
	Tônica - Valência	0,09	0,00	Logo antes do evento, o músico 1 cai com o instrumento (momento cômico). Durante o evento, o músico 2 toca o violino, porém começa a ser interrompido pelo músico 1 com uma bateria	O sujeito inicia o evento sorrindo, mas altera para uma face mais séria durante o evento
2	Fásica - Valência e Excitação	-0,71	0,33	Garota toca o violina desafinadamente duas vezes antes de começar a tocar corretamente	Face apresenta duas vezes desgosto durante a primeira metade do evento
	Tônica - Valência e Excitação	-0,19	0,09		

Tabela 3.1: Acontecimentos durante as maiores reações

Figura 3.7: Região com pontuação incorreta.

Os dados obtidos permitem então observar como, de fato, os dados obtidos pelos modelos se relacionam com as reações dos participantes ao conteúdo do curta, sendo que, ao mesmo conteúdo, cada um possui uma reação consideravelmente distinta. As reações não se relacionam apenas ao conteúdo de fato do curta, mas também ao histórico do indivíduo, e aquelas que se relacionam, o fazem tanto ao conteúdo visual quanto sonoro. Ainda é preciso maiores dados e análises para ajustar melhor os detectores e indicar suas eficácias. Porém, já é possível pensar em quais poderiam ser seus usos, tanto para criar o conteúdo quanto para criar algo mais interativo.

4. Emoções em aplicações

Embora ainda escassas, algumas propostas de aplicações artísticas com computação afetiva existem. Além da forma de uso, diferem em seu objetivo, seja de possuir um maior controle estético sobre a composição, aumentar o engajamento ou realizar um empoderamento ou conscientização do espectador.

O controle sobre a reação do espectador é o objetivo pretendido em alguns casos com narrativas, seja na sua criação (offline) ou durante a interação (online). Com o sistema PACE (Hernandez et al., [s.d.]), os autores propuseram rastrear o estado emocional do usuário e com ele adaptar a narrativa com foco em atingir a “curva emocional objetivo” pretendida pelo autor (figura 4.1), ou seja, tentando alterar a narrativa para aproximar o estado emocional mensurado ao desejado. Cada transição entre possíveis estados narrativos é escolhida pelo usuário, porém sofrendo intervenções do sistema. Muitos dados autorais sobre cada estado são necessários, como o quanto eles se relacionam com possíveis objetivos do jogador. De forma mais offline, se encontra o jogo “Until Dawn” (Supermassive Games, 2015), onde os desenvolvedores relatam ter analisado a reação dos jogadores enquanto jogavam protótipos de partes do jogo. Esta análise foi então utilizada em um processo iterativo para aumentar a qualidade do produto, tentando garantir uma maior consistência na experiência; embora não existam publicações com resultados formais sobre o processo e sua eficácia.

Figura 4.1: Exemplo de curva emocional objetivo, neste caso determinando o nível da emoção “esperança” desejado (eixo vertical). Reproduzido de (Hernandez et al., [s.d.]).

Imagens também podem ser construídas para evocar emoções específicas. Experimentos com usuários indicam que aspectos das cores como o brilho, value, chroma, lightness, e o tamanho de regiões de saliência (áreas de atenção) são capazes de influenciar a valência e

dominância evocada pela imagem, enquanto a quantidade de matizes na imagem influencia a valência e excitação (Figura 4.2) (Geslin et al., 2016). Porém, um outro projeto envolvendo o treino de uma GAN (Generative Adversarial Network) com imagens com hashtags “sad” e “happy” do Instagram indica que apenas os aspectos relacionados às cores não são suficientes para provocar as emoções desejadas, sendo necessário considerar também seu conteúdo (Foka, 2022).

Figura 4.2: Modelo circunflexo para indução de emoções em videogames. Reproduzido de (Geslin et al., 2016).

Embora alguns casos citados anteriormente se preocupem com o engajamento do usuário, utilizando técnicas de computação afetiva para aumentá-lo, uma análise mais específica voltada para este fim é encontrada na criação do conceito de “arcos emocionais” (Chu & Roy,

2017). Semelhante às curvas emocionais objetivo, porém neste caso analisando o conteúdo em si das obras, neste caso curta-metragens. A análise inicial com a extração das curvas de valência de cada obra, que são agrupadas por similaridade em diferentes famílias, chamadas de arcos emocionais. Um preditor do engajamento da audiência a partir da família é construído, mostrando a relação entre a emoção e engajamento de uma obra; embora neste caso “engajamento” seja visto apenas como a quantidade de interações em plataformas de streaming, que pode sofrer influências externas. Este trabalho abre a possibilidade de não apenas tentar controlar a experiência do usuário, mas também de realizar isto visando maximizar o seu engajamento.

Os dois exemplos de instalação interativa encontrados exploram o uso de computação afetiva para tentar de alguma forma empoderar ou conscientizar o indivíduo. “RIOT AI” (Palmer, 2022) coloca o espectador no meio de um tumulto com intervenção policial, apresentando a situação através de um televisor e som tridimensional. A emoção categórica detectada conduz a narrativa, levando-a para diferentes resultados, tentando assim criar uma mídia que reflète o espectador e o torna consciente de suas emoções, treinando-o para entender como elas afetam o seu redor e alterando a forma como ele lidaria com essas situações. Embora não existam resultados publicados, o objetivo desejado se relaciona com o conceito de emotion-regulation (Jerčić & Sundstedt, 2019), o ato de auto-regular as próprias emoções, de forma consciente ou não, em que perceber as próprias emoções é parte chave do processo para treinar esta habilidade (emotion-regulation). A interação resulta num processo de condicionamento instrumental, onde um comportamento é penalizado ou recompensado a partir de sua decisão. Emotion-regulation pode de fato melhorar a tomada de decisões de um indivíduo, embora ainda seja preciso maiores comprovações.

Em outra instalação, “Don’t Worry, Be Happy” (Meshi and Forbes, 2021) também caminha em um sentido similar, onde o artista é colocado em uma simulação de cadeira elétrica, com eletrodos sendo ativados caso uma câmera detecte nele qualquer emoção que não seja “feliz”,

forçando-o a ficar constantemente sorrindo. Numa avaliação ao uso não crítico de inteligências artificiais no sistema jurídico, esta instalação visa mostrar como o uso destes detectores pode motivar discussões político-sociais, e também indica seus limites.

5. Experimento 2 e posteriores: propostas de aplicações

Visando agora experimentar as aplicações da computação afetiva na arte computacional, iniciamos este experimento com a construção de uma interface para o detector de emoções emonet (Toisoul et al., 2021), em Python (servidor), com a game engine Unity (cliente), que foi utilizada para criar o experimento. Os códigos desenvolvidos para esta seção estão disponíveis no repositório: <https://github.com/EltonCN/ProjetoReAcao>, e a figura 5.1 apresenta um diagrama da arquitetura da aplicação.

Figura 5.1: Arquitetura do software desenvolvido para a aplicação.

A comunicação entre os dois ambientes funciona através de mensagens JSON enviadas via rede, para aumentar a compatibilidade com aplicações posteriores. Cada mensagem contém o valor instantâneo de valência e excitação detectados pela rede, junto com os valores médios no intervalo de detecção determinado pelo cliente. Pensamos em adicionar posteriormente os classificadores de reações fásicas e tônicas apresentados na terceira seção, após os estudos necessários citados.

O experimento em si proposto, Cores, foi de utilizar as relações entre propriedades de cores e emoções encontradas por (Geslin et al., 2016), mostrando um quadro de cores que refletem o estado emocional detectado. A figura 5.2 é uma reprodução da aplicação, porém, para entender seu funcionamento, recomendamos assistir a gravação disponível em: <https://youtu.be/nzCf58uimz0>. Possivelmente a aplicação possa gerar um engajamento com o espectador, embora ainda sejam necessários testes para verificar sua eficácia. O nível de saturação e brilho das cores é influenciado pela valência. A velocidade com que as cores variam, assim como a variação máxima de seus matizes são determinados pela excitação.

Figura 5.2: Capturas de tela do experimento Cores. A figura à esquerda apresenta uma reflexão de um estado emocional de alta valência, enquanto o direito reflete baixa valência.

Pensando agora em aplicações futuras, para aprofundar no estudo de quais são as possibilidades da computação afetiva, estamos projetando Interrogatório, ainda em construção, é inspirado pela discussão de (Meshi and Forbes, 2021) e interatividade de (Palmer, 2022), em que o espectador será colocado no lugar de um suspeito em um interrogatório. Imagens de “evidências” serão exibidas, mas com elementos do conteúdo e cores que se opõem a seu significado dentro do contexto. A reação do espectador será utilizada para incriminá-lo ou não, e direcionará a narrativa (Figura 5.3). Uma versão alternativa em que o estado emocional detectado é mostrado na tela, assim como um

indicador de incriminação do jogador, também será desenvolvida, tentando verificar se existem diferenças no seu comportamento, indicando uma melhor regulação de emoção.

Figura 5.3: Fluxograma exemplificando o tipo de narrativa proposta para o experimento “Interrogatório”.

6. Conclusão

A computação afetiva avançou muito nos últimos anos. Novas técnicas e detectores são propostos para entender melhor o estado emocional de pessoas, enquanto novas aplicações são propostas para utilizar estes detectores, seja para engajar, empoderar ou conscientizar pessoas, ou para colocar no autor um maior controle estético da sua criação. Porém, em ambos os lados, ainda é preciso avanços para conseguir expandir as possibilidades artísticas da computação.

Na área de detecção, conseguimos observar como estes detectores se relacionam com indivíduos e o conteúdo que consomem, seja visual ou sonoro, sendo reações distintas para cada indivíduo, que consideram também experiências prévias. Propomos um novo detector de reações, embora ainda sejam precisos estudos mais profundos para entender sua eficácia e usos. Enquanto na área de aplicação, acreditamos que a interface desenvolvida e disponibilizada poderá auxiliar projetos futuros. O experimento realizado apresenta um pequeno uso da computação afetiva na arte computacional, mas que abre o caminho para outros experimentos.

Referências

Abewley. (2021). SORT [Python]. <https://github.com/abewley/sort> (Trabalho original publicado em 2016)

A Banda de Um Homem Só. 2005. [filme] Dirigido por A. Jimenez and M. Andrews. Pixar Animation Studios.

Binder, M. D., Hirokawa, N., & Windhorst, U. (Orgs.). (2009). Adaptation of Sensory Receptors. Em *Encyclopedia of Neuroscience* (p. 54–54). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_86

Chu, E., & Roy, D. (2017). Audio-Visual Sentiment Analysis for Learning Emotional Arcs in Movies (arXiv:1712.02896). arXiv. <http://arxiv.org/abs/1712.02896>

Foka, A., 2022. Forging emotions. A deep learning experiment on emotions and art. In: 27th International Symposium on Electronic Art. [online] Disponível em: <<https://isea2022.isea-international.org/event/full-papers-forging-emotions-a-deep-learning-experiment-on-emotions-and-art/>> [Acessado em 27 Setembro 2022].

Geslin, E., Jégou, L., & Beaudoin, D. (2016). How Color Properties Can Be Used to Elicit Emotions in Video Games. *International Journal of Computer Games Technology*, 2016, e5182768. <https://doi.org/10.1155/2016/5182768>

Huang, Q., Xiong, Y., Rao, A., Wang, J., & Lin, D. (2020). MovieNet: A Holistic Dataset for Movie Understanding. <https://arxiv.org/abs/2007.10937v1>

Hernandez, S. P., Bulitko, V., & Hilaire, E. S. ([s.d.]). *Emotion-Based Interactive Storytelling with Artificial Intelligence*. 7.

Jeon, M., Fiebrink, R., Edmonds, E. A., & Herath, D. (2019). From rituals to magic: Interactive art and HCI of the past, present, and future. *International Journal of Human-Computer Studies*, 131, 108–119. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2019.06.005>

Jerčić, P., & Sundstedt, V. (2019). Practicing emotion-regulation through biofeedback on the decision-making performance in the context of serious games: A systematic review. *Entertainment Computing*, 29, 75–86. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2019.01.001>

Meshi, A. and Forbes, A., 2021. “Don’t Worry, Be Happy”: Resisting an AI Emotion Recognition System With a Smile. 10th International Conference on Digital and Interactive Arts,.

Moroni, A., Dezotti, C., Manzolli, J. (2020). RABISCO: An artistic creative environment using movement as a form of self-expression. *Proceedings of XXIII Generative Art Conference*. Rome: Domus Argenia Publisher, 2020. p.69 - 73

Nogueira, P. A., Torres, V., Rodrigues, R., & Oliveira, E. (2015). An annotation tool for automatically triangulating individuals’ psychophysiological emotional reactions to digital media stimuli. *Entertainment Computing*, 9–10, 19–27. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2015.06.003>

Noroozi, F., Corneanu, C. A., Kamińska, D., Sapiński, T., Escalera, S., & Anbarjafari, G. (2018). Survey on Emotional Body Gesture Recognition. *arXiv:1801.07481 [cs]*. <http://arxiv.org/abs/1801.07481>

Palmer, K., 2022. Riot AI.

Supermassive Games. (2015). The Science of Fear. [Video file] Obtido em <https://www.youtube.com/watch?v=C-Y1ZP3kPX0>.

Toisoul, A., Kossaifi, J., Bulat, A., Tzimiropoulos, G. and Pantic, M., 2021. Estimation of continuous valence and arousal levels from faces in naturalistic conditions. *Nature Machine Intelligence*, 3(1), pp.42-50.

Turkle, S. (2005). Video Games and Computer Holding Power. *Σto The Second Self: Computers and the Human Spirit* (σσ. 65–90).

Zhao, H. (n.d.). 8th International Conference on the Foundations of Digital Games. Chania. Obtido Setembro 29, 2022, em <http://www.fdg2013.org/>.